

Identificación de Dislexia: una oportunidad para estudiantes con bajo rendimiento académico en materias de programación

M. E. Carreón Romero^{1*}, L. Carreón Romero², R.C. Carreón Romero³

¹Cuerpo Académico Calidad y Mejora Continua en Servicios Tecnológicos, Academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Sección I y II S/N Aire Libre C.P. 73960, Teziutlán, Puebla, México.

²Academia de Ciencias Básicas, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Sección I y II S/N Aire Libre C.P. 73960, Teziutlán, Puebla, México.

³Academia de Ing. Industrial, Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, C.P. 73960, Zacapoaxtla, Puebla, México.

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Identificar y apoyar a los estudiantes con dislexia al ingresar a la carrera de Sistemas Computacionales es de vital importancia, pues su condición hará que durante su permanencia en la escuela, se presenten dificultades de aprovechamiento académico por problemas que reflejan falta de concentración, seguimiento de instrucciones o procedimientos, comprensión de textos, resolución de problemas de cálculo numérico, así como, memorización; que son características clave para desarrollar la habilidad de "Desarrollo de software". En este trabajo se propone el uso de un método para identificar estudiantes disléxicos para posteriormente poder verificar su relación con el desempeño en materias de programación. Lo anterior con la finalidad de que las instituciones educativas presten mayor atención a la población disléxica y ofrezca oportunidades desarrollo equitativas a todos sus estudiantes.

Palabras clave: *dislexia, software, estudiantes, desempeño.*

Abstract

Identify and support students with dyslexia when enter the Computer Systems career is of vital importance, since their condition will cause during their stay in school, there are difficulties in academic achievement due to problems that reflect lack of concentration, instruction follow-up o procedures, comprehension of texts, resolution of numerical calculation problems, as well as memorization; which are key features to develop the "Software Development" skill. This paper proposes the use of a method to identify dyslexic students to later verify their relationship with performance in programming matters. The above with the purpose that educational institutions pay more attention to the dyslexic population and offer equitable development opportunities to all their students.

Key words: *dyslexia, software, students, performance.*

Introducción

Dentro del grupo de estudiantes con necesidades educativas especiales, se encuentran los estudiantes con Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) (Barca & Porto, 1998), que son estudiantes con problemas en la comprensión, uso del lenguaje, y una inadecuada capacidad de pensar, escuchar, hablar, leer, escribir e incluso dificultades en el razonamiento y cálculos matemáticos. Estos estudiantes, aunque poseen un coeficiente intelectual en rangos normales, su desempeño académico es inferior al de sus compañeros (Mejía, 2015).

La dislexia, es una de las DEA más común entre niños y jóvenes (Majumder et al., 2010), identificada en el sector educativo como una dificultad típica de aprendizaje (Teruel & Latorre, 2014). Según la Asociación Internacional de la Dislexia, esta diversidad funcional se caracteriza por dificultades en un correcto o fluido reconocimiento de palabras, así como, habilidades decodificadoras pobres, las cuales resultan de un déficit en

el componente fonológico del lenguaje, el cual no está acorde con el nivel de desarrollo de otras habilidades cognitivas y la provisión de una instrucción escolar efectiva.

A pesar del carácter universal de la dislexia, sus estimaciones de prevalencia son variables, se afirma que entre el 5% y el 10% de la población adulta mundial padece algún tipo de dislexia (Fuertes, González, & Martínez, 2016). En México, entre el 3% y el 10% de la población presenta problemas de esta naturaleza (INEGI, 2014). Otros autores, afirman que aproximadamente el 10% de la población vive con dislexia, las cuales experimentan la enfermedad de diferentes maneras (Tops, Callens, Desoete, Stevens, & Brysbaert, 2014).

Se ha demostrado que los estudiantes disléxicos, presentan además de las dificultades de lectura y escritura, problemas en el procesamiento numérico, memoria de trabajo y déficits en los sistemas cognitivos (Zygouris et al., 2017).

Los estudiantes disléxicos suelen tener dificultades para procesar la información simbólica secuenciada, y se manifiesta como una dificultad en la automatización de la lectura, problemas de ortografía, así como también en el cálculo aritmético (Ramírez Sánchez, 2011); dichas dificultades limitan en muchos casos la capacidad de procesar grandes cantidades de información (Stienen-Durand & George, 2013).

Los estudiantes universitarios disléxicos al estar en contacto continuo con el lenguaje escrito, han desarrollado estrategias que compensan sus problemas de lectura y escritura (Jim, Ana, Citoler, Joaqui, & Mart, 2010); sin embargo, presentan dificultades en terminar tareas a tiempo, seguir instrucciones, organizar actividades, así como también, dificultad en el área de matemáticas, especialmente en el uso de secuencias (Ramírez Sánchez, 2011). Lo mencionado en este párrafo deja en claro los retos que representan los estudiantes disléxicos en el ámbito universitario, donde su formación requiere procesar a diario grandes cantidades de información.

ANTECEDENTES

Un buen desempeño académico de los estudiantes de la carrera de Sistemas Computacionales implica el desarrollo de procesos cognitivos complejos, así como también, aprender diferentes lenguajes de programación, cada uno con su propio léxico, gramática y semántica; lo que representa retos adicionales para estudiantes con algún tipo de dislexia (Stienen-Durand & George, 2013).

Estudios recientes, revelaron que los estudiantes con dislexia, presentaron un déficit que afecta los factores cognitivos y metacognitivos, particularmente durante el desarrollo de aplicaciones software (Ghisi & Bottesi, 2016).

El desarrollo de software representa para las personas disléxicas un desafío cognitivo, debido a que es una actividad con procesos mentales altamente estructurados, es decir, la realización de un programa requiere de un proceso de análisis y razonamiento lógico para el seguimiento de instrucciones, uso de nuevo léxico y gramática para la codificación de la solución, así como, conocimiento y dominio de herramientas de edición como entornos de programación o editores específicos de texto (Ian McChesney, 2017).

Al observar los índices de reprobación de las materias de programación de la carrera de Sistemas Computacionales del ITST (Desarrollo Académico, 2018), se cree una posible existencia de estudiantes con problemas de dislexia, situación que requiere aplicar mecanismos para la detección de dicha población, y posteriormente emplear las estrategias adecuadas que faciliten el desarrollo de competencias en dichos estudiantes.

PROBLEMA

En la actualidad, las universidades del país realizan una serie de exámenes como requisito para ingresar a cursar una carrera profesional. Las pruebas que se aplican miden en su mayoría el grado de conocimiento en áreas básicas y de especialidad. Sin embargo, no utilizan, mecanismos de detección para estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje (DEA); indicador que muestra un sistema educativo con falta de atención a las necesidades de dichos estudiantes; más aún, si dicha población elige cursar carreras de ingeniería, donde el proceso de abstracción es fundamental para el desarrollo de competencias específicas del perfil, como es el caso de la carrera de Sistemas Computacionales, donde el pensamiento lógico y abstracto combinados con una expresión precisa de sintaxis, son elementos básicos para aprender a desarrollar aplicaciones software (Fuertes

et al., 2016); al comparar dichos requerimientos con las características de los estudiantes que presentan algún tipo de dislexia, es evidente la existencia de una barrera que impide la asimilación de conocimientos, y que sin duda, dificultará la adquisición de competencias especificadas en la preparación profesional de dichos estudiantes.

Los efectos de la dislexia en las personas que desarrollan software se pueden convertir en barreras durante su preparación profesional. Un programador con dislexia que desarrolla software bajo una interfaz tradicional, se enfrenta a diversos problemas como dificultad para recordar detalles del código, problemas en el ordenamiento, dificultad en la definición de variables, lentitud en la codificación del programa y corrección de errores.

OBJETIVO GENERAL

Identificar la población disléxica de la carrera de Sistemas Computacionales del ITST para revisar la relación que guarda con el desempeño académico de las materias de programación cursadas.

HIPÓTESIS

Un alto porcentaje de alumnos disléxicos de la carrera de Sistemas Computacionales tienen un bajo rendimiento académico en las materias de programación.

JUSTIFICACIÓN

Un gran reto dentro de las universidades es, identificar y proporcionar a los estudiantes disléxicos las herramientas necesarias para desarrollar las competencias específicas requeridas de acuerdo al perfil profesional buscado; siendo indispensable evaluar y asistir a dichos estudiantes durante el proceso de formación profesional (Mejía, 2015).

Es importante dejar clara la responsabilidad de las universidades en ofrecer un conjunto de disposiciones que garanticen igualdad de oportunidades para todos sus estudiantes; situación que implica que durante su permanencia en la escuela se deberá proporcionar seguimiento y apoyo a los estudiantes que lo requieran; en particular a los que presentan problemas de aprovechamiento, y más aún si se han identificado con alguno de los problemas de DEA, como es el caso de los estudiantes disléxicos.

Sin duda es indispensable brindar estrategias con formas novedosas de asesorar, rediseñando los métodos de enseñanza tradicionales, que solo atienden a la norma y dejan al estudiante disléxico en una posición vulnerable.

Metodología

El tipo de investigación es cuantitativa con un enfoque descriptivo, utilizando para ello como instrumento de medición la encuesta. Para la elaboración del cuestionario se realizó una revisión de instrumentos enfocados a identificar la población disléxica adulta (Ruiz, Salvador & Esther). El instrumento diseñado consta de diez ítems, cada uno de ellos contiene respuestas organizadas en una escala ordinal de 0-4 que indica el nivel de cada una de las características que indican problemas de dislexia.

La población objetivo consta de un total de 318 alumnos, que de acuerdo a la fórmula estadística para muestras poblacionales finitas, al aplicarse se obtuvo un total de 174.

El experimento fue de tipo transversal, definiendo un grupo de experimental de 174 estudiantes, organizados de la siguiente forma: 54 de segundo semestre, 40 de cuarto, 40 de sexto y 40 de octavo; aplicar el instrumento de medición requirió de un periodo de 4 semanas, organizándose en equipos de trabajo para realizar dicha actividad en horario escolar, después de ello, se concentraron y clasificaron los datos registrados en el instrumento de acuerdo a la escala ordinal definida; posteriormente y con la finalidad de identificar a la población con características de dislexia se aplicaron las fórmulas estadísticas, de media, mediana, moda, varianza y desviación estándar. También es importante mencionar el diseño de un instrumento que ayudaría a realizar una entrevista a los estudiantes que conformaron la población identificada, y a través de él, conocer su historial académico relacionado con las materias de programación, y a partir de ello, poder verificar la hipótesis planteada en este estudio.

Resultados

Los datos obtenidos en las encuestas generaron los siguientes resultados:

En la figura 1 se observa que el 11% de las respuestas inciden en la **opción de Siempre**, que de acuerdo al instrumento utilizado, indica la existencia de cierto grado de problemas de dislexia.

Figura 1. Incidencia de respuestas correspondientes al instrumento utilizado para identificar características de dislexia

En la tabla 1 se observa la clasificación de acuerdo al puntaje obtenido por cada alumno encuestado. En relación al tipo de instrumento diseñado, los estudiantes que acumulen mayor puntaje serán considerados con características de dislexia. De esta manera los estudiantes que obtuvieron un total de 40 puntos, así como los que resultaron en un rango de 36-40, muestran que en su mayoría respondieron entre otras opciones que siempre tienen problema para realizar las siguientes actividades: comprender juegos de palabras, expresar ideas, comunicarse, identificar lado izquierdo y derecho, seguir secuencias, aprender nuevos lenguajes y dificultad para realizar programas de software; es decir, un 5.17% presenta características claras de dislexia, mientras un 5.74% respondió al menos que casi siempre presenta problemas en la realización de las actividades descritas anteriormente. Por lo tanto anterior se tiene que un 10.91 presenta características de dislexia.

Tabla 1. Clasificación y cantidad de alumnos que acumularon puntaje de acuerdo a la escala utilizada en el instrumento.

Puntaje acumulado	Cantidad estudiantes	Porcentaje
36-40	9	5.172413793
31-35	10	5.747126437
26-30	18	10.34482759
21-25	28	16.09195402
16-20	29	16.66666667
11-15	32	18.3908046
06-10	26	14.94252874
01-05	22	12.64367816

La figura 2, muestra de forma gráfica en barras de color rosa la cantidad de estudiantes que de acuerdo al puntaje obtenido al aplicar el instrumento diseñado poseen características de personas adultas con problemas de dislexia.

Figura 2. Incidencia de respuestas correspondientes al instrumento utilizado para identificar características de dislexia

Al utilizar las formulas estadísticas de media, varianza y desviación estándar, se obtuvieron los siguientes datos.

Media	$\mu = 19.45$
Varianza	$s^2 = 95.82$
Desviación Estándar	$s = 9.79$

Lo anterior muestra que las encuestas que resultaron con calificaciones normales están en el rango de 29.24 y 9.66, que de acuerdo a la tabla 1, existen 2 rangos superiores que están fuera de lo normal, con un total de 19 estudiantes, dato equivalente al 10.91% expuesto anteriormente.

Del total de estudiantes identificados con características de dislexia, se solicitó personalmente información relacionada con el desempeño y dificultad que presentan en las materias de programación cursadas, utilizando para ello una bitácora donde se calificaron las respuestas “si” con el valor de 1 y el “no” con un 0. El registro de información mostró que de los 19 alumnos encuestados, 17 de ellos presentan bajas calificaciones en las materias de programación, 19 realizan exámenes de segundas intenciones y 16 han recurrido o repetido alguno de los cursos de programación, ver figura 3.

Población disléxica entrevistada

Figura 3. Resultados de entrevistas realizadas a población disléxica

Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo de investigación se concluye que el 100% de los alumnos identificados con características de dislexia poseen bajo desempeño académico en las materias de programación, por lo que la hipótesis planteada se califica como verdadera.

Lo anterior deja ver de manera clara la brecha entre características de estudiantes disléxicos y habilidades requeridas para el desarrollo de aplicaciones de software en la carrera de Sistemas Computacionales. Un gran reto dentro de las universidades, es identificar y proporcionar a los estudiantes disléxicos las herramientas necesarias para desarrollar las competencias específicas requeridas de acuerdo al perfil profesional buscado.

El tema de dislexia en adultos es un tema poco estudiado, los resultados de esta investigación muestran una directriz para apoyar a una población estudiantil que requiere ser atendida, y en determinado momento mejorar los indicadores de reprobación que a la fecha, continúan afectando las estadísticas académicas de las instituciones de nivel superior, razón por la cual se cuestiona constantemente el desempeño de docentes que imparten dichas materias, y que tal vez el problema sea, una inadecuada manera de aplicar estrategias de enseñanza por ignorar la existencia de grupo de estudiantes que requiere seguimiento académico particular.

Referencias

1. Fuertes, J., González, L., & Martínez, L. (2016). Dyslexic programmers: Their characteristics Características de los programadores disléxicos. *Actas de Ingeniería*, 2, 352–360. Retrieved from <http://fundacioniai.org/actas/Actas2/Actas2.40.pdf>
2. Ghisi, M., & Bottesi, G. (2016). Socioemotional features and resilience in Italian university students with and without dyslexia. *Frontiers in Psychology*, 7(MAR), 1–9. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00478>
3. Ian McChesney, R. B. (2017). Do Computer Programmers With Dyslexia See Things Differently? A Computational Eye Tracking Study. *Eye Movements in Programming: Spring Academy 2017*, 19–21. Retrieved from http://uir.ulster.ac.uk/37954/1/EMIPAbstract-ACM-Word_imc.pdf
4. Jim, G., Ana, S., Citoler, D., Joaqui, D., & Mart, M. (2010). *Tesis Doctoral Déficit En Aprendizaje Implícito En La*.
5. Majumder, Rahman, Dr Dsouza, Dr. Elbeheri, Prof Abdulrahman, & Prof Huq. (2010). Supporting medical

- students with learning disabilities in Asian medical schools. *Advances in Medical Education and Practice*, 31. <https://doi.org/10.2147/AMEP.S13253>
6. Mejia, C. (2015). Considerando la dislexia en la educación virtual: Una revisión literaria. *Virtual Educa 2015*, 126–140.
 7. Ramírez Sánchez, D. M. (2011). “Estrategias De Intervención Educativa Con El Alumnado Con Dislexia,” 1–13.
 8. Ruiz López, C. P., Salvador Moysén, J., & Esther, M. (n.d.). ESCALA PARA IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES DE DISLEXIA EN ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN MEDIA Y MEDIA SUPERIOR, (25).
 9. Stienen-Durand, S., & George, J. (2013). Supporting dyslexia in the programming classroom. *Procedia Computer Science*, 27(Dsai 2013), 419–430. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2014.02.046>
 10. Teruel, J., & Latorre, Á. (2014). Dificultades De Aprendizaje Intervencion en Dislexia y Discalculia.
 11. Tops, W., Callens, M., Desoete, A., Stevens, M., & Brysbaert, M. (2014). Metacognition for spelling in higher education students with dyslexia: Is there evidence for the dual burden hypothesis? *PLoS ONE*, 9(9). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0106550>
 12. Zygouris, N., Vlachos, F., Dadaliaris, A. N., Oikonomou, P., Stamoulis, G. I., Vavougiou, D., ... Striftou, A. (2017). A Neuropsychological Approach of Developmental Dyscalculia and a Screening Test Via a Web Application, 7(4), 51–65.